

PEMETAAN PENELITIAN RASIO *LOAN TO ASSET RATIO* (LAR) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN *LITERATURE REVIEW*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
email: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the research mapping regarding the Loan to Asset Ratio (LAR) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the LAR ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the LAR ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the LAR ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 45 journal publications regarding the LAR ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the LAR ratio are divided into 18 clusters and 160 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 14 topics around the influence of the LAR ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around LAR ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Loan to Asset Ratio (LAR), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking.*

1. PENDAHULUAN

Loan to Asset Ratio (LAR) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam industri perbankan untuk mengukur kesehatan keuangan suatu bank. Rasio ini mengukur jumlah pinjaman bank terhadap total aset bank. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan LAR semakin populer di kalangan perbankan karena dianggap sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur kesehatan keuangan bank. Pada umumnya, bank akan mencoba untuk menjaga LAR mereka di bawah batas tertentu. Batas ini biasanya ditetapkan oleh regulator dan berbeda-beda di setiap negara. Di Amerika Serikat, misalnya, Federal Reserve menetapkan batas LAR maksimum sebesar 95%, sementara di Eropa batasnya sekitar 100% (Nugraha et al., 2019).

LAR menjadi penting karena rasio ini dapat memberikan informasi tentang seberapa baik bank dapat mengelola risiko kredit. Jika LAR terlalu tinggi, maka bank dapat dianggap terlalu agresif dalam memberikan pinjaman dan memiliki potensi risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika LAR terlalu rendah, maka bank mungkin tidak memanfaatkan asetnya secara efektif dan tidak dapat tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan LAR di kalangan perbankan terus meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko kredit. Bank-bank juga semakin menyadari bahwa LAR dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan investor dan regulator. Salah satu keuntungan menggunakan LAR adalah karena rasio ini dapat membantu bank untuk memperbaiki manajemen risiko kreditnya (Anggriawan et al., 2022). Dengan memantau LAR, bank dapat mengelola risiko kredit dengan lebih efektif dan menghindari risiko gagal bayar yang tidak diinginkan. Bank juga dapat memanfaatkan LAR untuk memperoleh pembiayaan yang lebih murah, karena LAR yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank memiliki risiko kredit yang lebih rendah. Secara keseluruhan, penggunaan LAR dalam perbankan dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat manajemen risiko kredit dan memperkuat kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Bank-bank juga semakin menyadari pentingnya kepatuhan regulasi dan penggunaan rasio keuangan

seperti LAR untuk memperoleh kepercayaan investor dan regulator. Oleh karena itu, penggunaan LAR dalam perbankan diyakini akan terus berkembang dan menjadi semakin penting di masa depan (Suputra, 2021).

Penelitian mengenai LAR pada perbankan telah dilakukan oleh banyak ahli keuangan dan akademisi. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi pentingnya LAR sebagai indikator kesehatan keuangan bank, sementara yang lain mencari cara-cara untuk meningkatkan manajemen risiko kredit dengan memanfaatkan LAR. *Pertama*, salah satu penelitian yang menganalisis hubungan antara LAR dan kinerja keuangan bank di Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAR memiliki hubungan positif dengan profitabilitas bank, dan bahwa bank-bank yang berhasil menjaga LAR mereka di bawah batas yang ditetapkan oleh regulator memiliki kinerja keuangan yang lebih baik secara keseluruhan (Suyatmin, 2017). *Kedua*, penelitian lain yang membahas pentingnya LAR dalam memitigasi risiko kredit pada bank-bank kecil dan menengah di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAR dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk mengelola risiko kredit, terutama pada bank-bank kecil yang lebih rentan terhadap risiko gagal bayar (Martina & Prastiwi, 2014). *Ketiga*, beberapa penelitian juga telah mencari cara-cara untuk meningkatkan manajemen risiko kredit dengan memanfaatkan LAR yang membahas pengaruh LAR pada risiko kredit dan profitabilitas bank di Bangladesh. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank di Bangladesh dapat meningkatkan manajemen risiko kredit mereka dengan memanfaatkan LAR sebagai alat untuk mengelola risiko gagal bayar. Secara keseluruhan, penelitian mengenai LAR pada perbankan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya manajemen risiko kredit. Penelitian-penelitian ini membantu memperkuat pemahaman tentang pentingnya LAR dalam mengukur kesehatan keuangan bank, serta membantu mengembangkan strategi untuk meningkatkan manajemen risiko kredit dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan (Miadalyni, 2013).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar LAR pada Perbankan dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar LAR. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal LAR. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio LAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

2. KAJIAN LITERATUR

Loan to Asset Ratio (LAR) adalah rasio yang digunakan dalam industri perbankan untuk mengukur seberapa besar pinjaman yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi dari aset bank yang ditanamkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam perhitungannya, LAR dihitung dengan membagi jumlah kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank dengan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko yang diambil oleh bank karena semakin besar proporsi asetnya yang diinvestasikan dalam bentuk kredit. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, semakin rendah risiko yang diambil oleh bank. LAR digunakan sebagai salah satu indikator kesehatan keuangan bank dan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan tingkat suku bunga untuk kredit dan pinjaman. Semakin tinggi LAR, semakin tinggi suku bunga yang akan diberikan oleh bank, karena risiko kredit yang diambil oleh bank juga semakin besar (Darna, 2017).

Studi bibliometrik adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mempelajari karya tulis atau publikasi ilmiah yang terdapat dalam sebuah basis data bibliografi. Metode ini umumnya digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan literatur ilmiah dari suatu bidang penelitian, serta mengidentifikasi tren dan pola dalam produksi ilmiah. Studi bibliometrik menggunakan berbagai ukuran dan indikator untuk memperoleh informasi mengenai kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah, seperti jumlah publikasi, frekuensi kutipan, jaringan kolaborasi antara penulis atau institusi, dan lain sebagainya. Dalam melakukan analisis, studi bibliometrik biasanya menggunakan alat bantu software

komputer untuk memproses data secara cepat dan efisien. Studi bibliometrik sangat berguna dalam melakukan pemetaan dan pemahaman terhadap kemajuan penelitian dalam suatu bidang studi, serta dapat membantu pengambilan keputusan terkait investasi penelitian dan pengembangan. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja peneliti dan institusi, serta membantu pengembangan kebijakan dan strategi penelitian (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah software analisis data dan visualisasi jaringan yang digunakan dalam studi bibliometrik dan scientometric. *Software* ini dapat membantu pengguna dalam melakukan analisis dan visualisasi data bibliografi dalam bentuk jaringan atau cluster. Dalam penggunaannya, *VOSviewer* mampu mengolah data bibliografi dalam format *file* teks, *file* bibliografi atau *file* citasi, dan menghasilkan output berupa grafik jaringan, grafik peringkat, dan peta *cluster*. *Software* ini juga menyediakan berbagai algoritma analisis dan alat bantu yang dapat digunakan untuk memetakan pola kutipan, identifikasi jaringan kolaborasi antara penulis atau institusi, dan lain sebagainya. Kelebihan *VOSviewer* terletak pada kemampuannya dalam mengolah data dengan jumlah yang sangat besar dan kompleks dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, software ini juga dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang *user-friendly* sehingga mudah digunakan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. *VOSviewer* umumnya digunakan oleh para peneliti, akademisi, dan praktisi yang bekerja dalam bidang bibliometrik, *scientometric*, dan pengembangan kebijakan penelitian (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur atau publikasi ilmiah terkait dengan suatu topik penelitian tertentu. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi kemajuan penelitian terkini, menentukan celah penelitian, dan mengidentifikasi kekurangan penelitian sebelumnya. Dalam melakukan studi *literature review*, peneliti harus mengumpulkan dan mengevaluasi literatur terbaru dan terkait dengan topik penelitian, baik dari sumber-sumber primer maupun sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, dan laporan penelitian. Setelah itu, literatur tersebut diidentifikasi, dianalisis, dan digunakan untuk menghasilkan sintesis yang lebih komprehensif dan kritis mengenai topik penelitian. Studi *literature review* sangat penting dalam penelitian karena dapat membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian, menemukan kekurangan atau celah dalam penelitian sebelumnya, dan mengembangkan hipotesis penelitian yang lebih baik. Selain itu, studi *literature review* juga dapat membantu peneliti dalam membuat kerangka teori dan konsep penelitian. Studi *literature review* sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, psikologi, kesehatan, dan teknologi informasi. Metode ini umumnya dilakukan oleh para peneliti, mahasiswa, dan praktisi yang ingin melakukan penelitian dan menambah pemahaman mereka mengenai topik penelitian tertentu (El-Halaby et al., 2021).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Loan to Asset Ratio* (LAR). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang LAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Loan to Asset Ratio*" dan "*LAR*" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: : (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar LAR menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar LAR menggunakan *software*

algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar LAR menggunakan studi *literature review* (Budianto, 2023).

4. HASIL DAN DISKUSI

Pemetaan Studi Bibliometrik dan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar *Loan to Asset Ratio* (LAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 45 jurnal nasional terakreditasi Sinta berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2003 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar LAR berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2003	1	2012	1	2019	4
2007	1	2013	1	2020	4
2008	2	2014	4	2021	4
2009	2	2016	4	2022	2
2010	3	2017	6	2023	1
2011	1	2018	4		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Studi Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Loan to Asset Ratio* (LAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar LAR.

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer* 1.6.18.

Hasil visualisasi *software* VOSViewer terkait peta perkembangan penelitian seputar rasio LAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 18 kluster dan 160 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, terdiri dari 15 item topik, yaitu: *asset, bank, cost, cost per loan asset ratio, credit risk, delinquent loan, financial performance, loan asset ratio, moderating effect, nigeria, pengaruh return, relationship, relationship between credit, share, significant increase.*
- Kluster 2, terdiri dari 15 item topik, yaitu: *asset ratio dan debt, net interest, bank size, current ratio, debt, depossit ratio, der, equity ratio, terhadap return, lar, pengaruh bopo/capital adequacy ratio, return, roe.*
- Kluster 3, terdiri dari 14 item topik, yaitu: *analisis pengaruh capital adequacy ratio, asset rasio variable, bank rivai, bursa efek indonesia, determinan, indonesia, nim, npl, pengaruh net interest margin, perbankan, performing loan, roa, total asset.*
- Kluster 4, terdiri dari 13 item topik, yaitu: *adequacy ratio, asset ratio and net profit, car, dana pihak ketiga, dpk, equity ratio dan net profit, fdr, financing, non performing financing, npf, pengaruh financing, ratio.*
- Kluster 5, terdiri dari 15 item topik, yaitu: *asset ratio dan beban operasional, asset ratio tidak berpengaruh, bank cimb niaga, biaya operasional pendapatan operasional, bopo, interest rate risk dan capital adequacy ratio, leverage, loan deposit ratio, pengaruh non performing, pengaruh profitabilitas, positif secara partial.*
- Kluster 6, terdiri dari 11 item topik, yaitu: *asset ratio, bpr, capital adequacy ratio, kualitas aktiva produktif, loan berpengaruh positif, loan terhadap profitabilitas, perputaran kas, produktif terhadap loan, ratio secara parsial, signifikan terhadap profitabilitas, variabel capital adequacy ratio.*
- Kluster 7, terdiri dari 10 item topik, yaitu: *analisis likuiditas, analisis pengaruh jumlah, asset deposit ratio, asset ratio dan loan, bank mandiri, loan di pt bank rakyat indonesia, non loan, npl loan, npl loan, persero, tbk.*
- Kluster 8, terdiri dari 10 item topik, yaitu: *analisis rasio likuiditas, bank pembiayaan rakyat, capital asset ratio, cash ratio, deposit ratio, kemampuan bank, ldr, loan deposit ratio, pembayaran.*
- Kluster 9, terdiri dari 10 item topik, yaitu: *asset rasio, asset rasio pada bank umum, bank himpunan, deposit rasio dan loan, kemampuan tingkat, loan, mengukur tingkat likuiditas, tingkat intermediasi.*
- Kluster 10, terdiri dari 10 item topik, yaitu: *krisis multi, munguji dan menganalisis, mengukur tingkat likuiditas, non interest income, overhead, perbandingan return, perkembangan dunia, standar cash ratio, tingkat cash ratio, total asset ratio.*
- Kluster 11, terdiri dari 7 item topik, yaitu: *asset dan return, capital adequacy ratio, deposit asset ratio, dar, equity terhadap car, net interest margin, pengaruh loan asset ratio.*
- Kluster 12, terdiri dari 7 item topik, yaitu: *ata, efek indonesia, equity pada industri perbankan, influence, net profit margin, gpm, pengaruh loan.*
- Kluster 13, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *asset ratio terhadap jumlah saham, asset dan loan, non performing loan, ojk, pengaruh dana pihak ketiga, significant effect.*
- Kluster 14, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *analisis cash ratio, asset ratio, bursa, deposit dan loan, studi empiris.*
- Kluster 15, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *asset ratio, gross domestic product, pengaruh inflasi, rasio bank, suku bunga kredit.*
- Kluster 16, terdiri dari 4 item topik, yaitu: *bursa efek indonesia, pengaruh car, posisi devisa netto, profitability.*
- Kluster 17, terdiri dari 4 item topik, yaitu: *capital adequacy, car, f test result, variable loan.*
- Kluster 18, terdiri dari 3 item topik, yaitu: *net profit margin, non performing loan dan pertumbuhan dana pihak ketiga, positif signifikan terhadap return.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Loan to Asset Ratio/LAR* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 14 pengaruh LAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Capital Adequacy Ratio/CAR. Pengaruh LAR terhadap CAR pada perbankan sangat signifikan. Semakin tinggi LAR pada perbankan, semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Hal ini berarti bank harus memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko tersebut, sehingga CAR menjadi faktor penting untuk menjamin kestabilan perbankan. Jika LAR terlalu tinggi, maka risiko kredit yang dihadapi oleh bank akan semakin besar. Jika terjadi gagal bayar pada pinjaman yang diberikan, maka bank akan kehilangan sebagian besar asetnya. Hal ini akan mempengaruhi CAR yang akan menurun karena modal bank harus digunakan untuk menutupi kerugian. Sebaliknya, jika LAR terlalu rendah, maka bank tidak akan memaksimalkan penggunaan asetnya. Bank akan kehilangan potensi pendapatan dari bunga kredit dan ini akan mempengaruhi kesehatan keuangan bank. Dalam hal ini, CAR tidak akan terpengaruh secara signifikan karena risiko yang dihadapi oleh bank lebih kecil.

Kedua, harga saham. Pengaruh LAR terhadap harga saham pada perbankan tidak selalu mudah untuk diukur secara langsung karena banyak faktor lain yang mempengaruhi harga saham pada perbankan. Namun, secara umum, LAR dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional perbankan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga saham. Jika LAR terlalu tinggi, risiko kredit yang dihadapi oleh bank akan meningkat, dan bank akan perlu menempatkan lebih banyak modal untuk menutupi risiko tersebut. Hal ini dapat menurunkan laba bersih bank karena biaya bunga untuk memperoleh modal menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, kinerja keuangan perbankan akan menjadi buruk dan dapat mempengaruhi harga saham secara negatif. Sebaliknya, jika LAR terlalu rendah, bank mungkin tidak dapat memaksimalkan penggunaan asetnya dan kinerja keuangan perbankan mungkin tidak begitu baik. Namun, hal ini tidak selalu berarti harga saham akan turun, karena ada faktor lain seperti pertumbuhan industri, situasi ekonomi, dan kebijakan perbankan yang juga dapat mempengaruhi harga saham.

Ketiga, jumlah penyaluran kredit. LAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pinjaman yang diberikan oleh bank dalam bentuk kredit terhadap total aset bank. Pengaruh LAR terhadap jumlah penyaluran kredit pada perbankan sangat signifikan, karena LAR akan mempengaruhi kemampuan bank dalam memberikan kredit. Jika LAR terlalu rendah, artinya bank tidak memaksimalkan penggunaan asetnya dalam bentuk kredit, sehingga bank mungkin tidak dapat memenuhi permintaan kredit dari pelanggan. Dalam hal ini, bank mungkin perlu menambah modalnya atau mencari sumber pendanaan lainnya agar dapat memberikan kredit yang diinginkan oleh pelanggan. Sebaliknya, jika LAR terlalu tinggi, artinya risiko kredit yang dihadapi oleh bank akan semakin besar, sehingga bank mungkin perlu membatasi penyaluran kredit untuk mengelola risiko tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada perbankan, karena bank harus memastikan bahwa mereka dapat mengelola risiko kredit dengan baik.

Keempat, kemampuan tingkat intermediasi. Pengaruh LAR terhadap kemampuan tingkat intermediasi pada perbankan sangat signifikan, karena LAR akan mempengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dimilikinya. Jika LAR terlalu rendah, artinya bank tidak memaksimalkan penggunaan asetnya dalam bentuk kredit, sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit akan terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan tingkat intermediasi pada perbankan, karena bank mungkin tidak dapat menyalurkan dana yang dimilikinya secara efektif untuk memenuhi permintaan kredit dari pelanggan. Sebaliknya, jika LAR terlalu tinggi, artinya risiko kredit yang dihadapi oleh bank akan semakin besar, sehingga bank mungkin perlu membatasi penyaluran kredit untuk mengelola risiko tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan tingkat intermediasi pada perbankan, karena bank mungkin tidak dapat memenuhi permintaan kredit dari pelanggan dan tidak dapat menyalurkan dana yang dimilikinya secara efektif.

Kelima, Loan to Deposit Ratio/LDR. Pengaruh LAR terhadap likuiditas pada perbankan sangat signifikan, karena LAR akan mempengaruhi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran

kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Jika LAR terlalu rendah, artinya bank tidak memaksimalkan penggunaan asetnya dalam bentuk kredit, sehingga bank mungkin memiliki lebih banyak dana yang tidak terpakai. Hal ini dapat meningkatkan tingkat likuiditas pada perbankan, karena bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah pada saat jatuh tempo. Namun, jika LAR terlalu tinggi, artinya risiko kredit yang dihadapi oleh bank akan semakin besar, sehingga bank mungkin perlu menahan sejumlah besar dana sebagai cadangan untuk menghadapi risiko tersebut. Hal ini dapat mengurangi tingkat likuiditas pada perbankan, karena bank memiliki lebih sedikit dana yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah pada saat jatuh tempo.

Keenam, Non Performing Loan/NPL. Pengaruh LAR terhadap NPL pada perbankan sangat signifikan, karena LAR akan mempengaruhi risiko kredit yang dihadapi oleh bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat NPL pada perbankan. Jika LAR terlalu rendah, artinya bank tidak memaksimalkan penggunaan asetnya dalam bentuk kredit, sehingga bank mungkin tidak memiliki cukup pendapatan dari bunga kredit untuk memenuhi biaya operasional dan memperoleh keuntungan. Hal ini dapat mendorong bank untuk meningkatkan tingkat risiko kredit dengan memberikan kredit kepada pelanggan yang kurang kualitasnya. Risiko kredit yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan NPL pada perbankan. Sebaliknya, jika LAR terlalu tinggi, artinya risiko kredit yang dihadapi oleh bank akan semakin besar, sehingga bank mungkin perlu membatasi penyaluran kredit untuk mengelola risiko tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dari bunga kredit dan memperoleh keuntungan yang cukup. Hal ini dapat mendorong bank untuk mengejar tingkat risiko kredit yang lebih tinggi, karena bank mungkin perlu memberikan kredit kepada pelanggan yang kurang berkualitas untuk memenuhi target LAR yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan NPL pada perbankan.

Ketujuh, pembiayaan Murabahah. Pengaruh LAR terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LAR yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan pembiayaan Murabahah. Hal ini karena bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan lebih memilih untuk memberikan pembiayaan yang lebih aman dan menguntungkan secara komersial. Pembiayaan Murabahah mungkin dianggap sebagai pembiayaan yang kurang aman oleh bank karena harus menanggung risiko penjualan kembali barang, yang berpotensi merugikan bank jika tidak berhasil terjual kembali. (2) LAR yang rendah dapat meningkatkan pembiayaan Murabahah. Bank akan lebih cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, termasuk pembiayaan Murabahah. Dalam kondisi seperti ini, pembiayaan Murabahah dapat menjadi alternatif yang menarik untuk bank karena tingkat risikonya relatif lebih rendah. (3) Bank syariah cenderung memiliki LAR yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini karena bank syariah mengutamakan pembiayaan yang berbasis syariah dan memprioritaskan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pembiayaan Murabahah dapat menjadi alternatif yang menarik untuk bank syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (4) Pembiayaan Murabahah dapat membantu bank dalam memenuhi persyaratan LAR. Jika bank memiliki aset yang banyak dan LAR yang rendah, bank dapat mempertimbangkan untuk memberikan pembiayaan Murabahah karena dapat membantu meningkatkan LAR dan efisiensi penggunaan dana bank.

Kedelapan, pembiayaan Musyarakah. Pengaruh LAR terhadap pembiayaan Musyarakah pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LAR yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan pembiayaan Musyarakah. Hal ini karena bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan lebih memilih untuk memberikan pembiayaan yang lebih aman dan menguntungkan secara komersial. Pembiayaan Musyarakah mungkin dianggap sebagai pembiayaan yang kurang aman oleh bank karena harus menanggung risiko bersama dengan mitra usaha, yang berpotensi merugikan bank jika usaha tidak berhasil. (2) LAR yang rendah dapat meningkatkan pembiayaan Musyarakah. Bank akan lebih cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, termasuk pembiayaan Musyarakah. Dalam kondisi seperti ini, pembiayaan Musyarakah dapat menjadi alternatif yang menarik untuk bank karena tingkat risikonya relatif lebih rendah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (3) Bank syariah cenderung memiliki LAR yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini karena bank syariah mengutamakan pembiayaan yang berbasis syariah dan memprioritaskan

pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pembiayaan Musyarakah dapat menjadi alternatif yang menarik untuk bank syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat membantu memperluas basis nasabah. (4) Pembiayaan Musyarakah dapat membantu bank dalam memenuhi persyaratan LAR. Jika bank memiliki aset yang banyak dan LAR yang rendah, bank dapat mempertimbangkan untuk memberikan pembiayaan Musyarakah karena dapat membantu meningkatkan LAR dan efisiensi penggunaan dana bank.

Kesembilan, pembiayaan Mudharabah. Pengaruh LAR terhadap Pembiayaan Mudharabah pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LAR yang tinggi dapat mempengaruhi penurunan Pembiayaan Mudharabah. Bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan lebih memilih untuk memberikan pembiayaan yang lebih aman dan menguntungkan secara komersial. Pembiayaan Mudharabah mungkin dianggap sebagai pembiayaan yang kurang aman oleh bank karena bank harus menanggung risiko kerugian modal yang dipercayakan oleh shahibul maal pada mudharib. (2) LAR yang rendah dapat meningkatkan Pembiayaan Mudharabah. Bank akan lebih cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, termasuk Pembiayaan Mudharabah. Dalam kondisi seperti ini, Pembiayaan Mudharabah dapat menjadi alternatif yang menarik untuk bank karena tingkat risikonya relatif lebih rendah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (3) Bank syariah cenderung memiliki LAR yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini karena bank syariah mengutamakan pembiayaan yang berbasis syariah dan memprioritaskan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Pembiayaan Mudharabah dapat menjadi alternatif yang menarik untuk bank syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat membantu memperluas basis nasabah. (4) Pembiayaan Mudharabah dapat membantu bank dalam memenuhi persyaratan LAR. Jika bank memiliki aset yang banyak dan LAR yang rendah, bank dapat mempertimbangkan untuk memberikan Pembiayaan Mudharabah karena dapat membantu meningkatkan LAR dan efisiensi penggunaan dana bank.

Kesepuluh, Price Earning Ratio/PER. Pengaruh LAR terhadap PER pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LAR yang rendah dapat meningkatkan PER. Bank dengan LAR yang rendah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana, sehingga dapat meningkatkan laba bersih per saham dan akhirnya meningkatkan PER. Dalam hal ini, bank dapat lebih fokus pada kegiatan operasional yang lebih menguntungkan secara komersial dan menghasilkan laba yang lebih tinggi. (2) LAR yang tinggi dapat menurunkan PER. Bank dengan LAR yang tinggi cenderung memberikan pembiayaan yang lebih banyak, sehingga memperbesar risiko kredit dan mengurangi laba bersih per saham. Kondisi ini mungkin akan membuat investor enggan untuk membeli saham bank, sehingga menurunkan PER. (3) Kondisi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi pengaruh LAR terhadap PER. Saat kondisi ekonomi buruk, banyak nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan membayar kembali pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit bagi bank. Dalam kondisi ini, LAR yang rendah mungkin tidak dapat membantu meningkatkan PER karena laba bersih per saham akan turun akibat risiko kredit yang tinggi. (4) Bank yang memiliki fokus pada bisnis yang berbasis syariah mungkin memiliki pengaruh yang berbeda terhadap LAR terhadap PER. Bank syariah cenderung memiliki LAR yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional karena fokus pada pembiayaan yang berbasis syariah dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, PER mungkin tidak terlalu dipengaruhi oleh LAR, melainkan lebih dipengaruhi oleh kinerja operasional bank secara keseluruhan.

Kesebelas, Return On Asset/ROA. Pengaruh LAR terhadap ROA pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LAR yang rendah dapat meningkatkan ROA. Bank dengan LAR yang rendah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana dan kemampuan bank untuk meminimalkan risiko kredit yang dapat mempengaruhi penghasilan. Dalam hal ini, bank dapat lebih fokus pada kegiatan operasional yang lebih menguntungkan secara komersial dan menghasilkan laba yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan ROA. (2) LAR yang tinggi dapat menurunkan ROA. Bank dengan LAR yang tinggi cenderung memberikan pembiayaan yang lebih banyak, sehingga memperbesar risiko kredit dan mengurangi laba bersih per saham. Dalam kondisi ini, ROA bank dapat turun karena laba bersih yang lebih kecil dalam perbandingan dengan total aset yang dimiliki. (3) Bank dengan fokus pada pembiayaan syariah mungkin memiliki pengaruh yang berbeda terhadap LAR terhadap ROA. Bank syariah cenderung memiliki LAR yang

lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional karena fokus pada pembiayaan yang berbasis syariah dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, ROA mungkin tidak terlalu dipengaruhi oleh LAR, melainkan lebih dipengaruhi oleh kinerja operasional bank secara keseluruhan. (4) Kondisi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi pengaruh LAR terhadap ROA. Saat kondisi ekonomi buruk, banyak nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan membayar kembali pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit bagi bank. Dalam kondisi ini, LAR yang rendah mungkin tidak dapat membantu meningkatkan ROA karena laba bersih per saham akan turun akibat risiko kredit yang tinggi.

Kedua belas, Return On Equity/ROE. Pengaruh LAR terhadap ROE pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LAR yang rendah dapat meningkatkan ROE. Bank dengan LAR yang rendah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana dan kemampuan bank untuk meminimalkan risiko kredit yang dapat mempengaruhi penghasilan. Dalam hal ini, bank dapat lebih fokus pada kegiatan operasional yang lebih menguntungkan secara komersial dan menghasilkan laba yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan ROE. (2) LAR yang tinggi dapat menurunkan ROE. Bank dengan LAR yang tinggi cenderung memberikan pembiayaan yang lebih banyak, sehingga memperbesar risiko kredit dan mengurangi laba bersih per saham. Dalam kondisi ini, ROE dapat turun karena laba bersih yang lebih kecil dalam perbandingan dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki. (3) Bank dengan fokus pada pembiayaan syariah mungkin memiliki pengaruh yang berbeda terhadap LAR terhadap ROE. Bank syariah cenderung memiliki LAR yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional karena fokus pada pembiayaan yang berbasis syariah dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, ROE mungkin tidak terlalu dipengaruhi oleh LAR, melainkan lebih dipengaruhi oleh kinerja operasional bank secara keseluruhan. (4) Kondisi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi pengaruh LAR terhadap ROE. Saat kondisi ekonomi buruk, banyak nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan membayar kembali pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit bagi bank. Dalam kondisi ini, LAR yang rendah mungkin tidak dapat membantu meningkatkan ROE karena laba bersih per saham akan turun akibat risiko kredit yang tinggi.

Ketiga belas, Return bank. Pengaruh LAR terhadap Return bank pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LAR yang rendah dapat meningkatkan Return bank. Bank dengan LAR yang rendah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana dan kemampuan bank untuk meminimalkan risiko kredit yang dapat mempengaruhi penghasilan. Dalam hal ini, bank dapat lebih fokus pada kegiatan operasional yang lebih menguntungkan secara komersial dan menghasilkan laba yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan Return bank. (2) LAR yang tinggi dapat menurunkan Return bank. Bank dengan LAR yang tinggi cenderung memberikan pembiayaan yang lebih banyak, sehingga memperbesar risiko kredit dan mengurangi laba bersih per saham. Dalam kondisi ini, Return bank dapat turun karena laba bersih yang lebih kecil dalam perbandingan dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki. (3) Bank dengan fokus pada pembiayaan syariah mungkin memiliki pengaruh yang berbeda terhadap LAR terhadap Return bank. Bank syariah cenderung memiliki LAR yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional karena fokus pada pembiayaan yang berbasis syariah dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Return bank mungkin tidak terlalu dipengaruhi oleh LAR, melainkan lebih dipengaruhi oleh kinerja operasional bank secara keseluruhan. (4) Kondisi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi pengaruh LAR terhadap Return bank. Saat kondisi ekonomi buruk, banyak nasabah yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan membayar kembali pinjaman, sehingga meningkatkan risiko kredit bagi bank. Dalam kondisi ini, LAR yang rendah mungkin tidak dapat membantu meningkatkan Return bank karena laba bersih per saham akan turun akibat risiko kredit yang tinggi.

Keempat belas, tax avoidance. Pengaruh LAR terhadap *tax avoidance* pada perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LAR yang rendah dapat meningkatkan *tax avoidance*. Bank dengan LAR yang rendah cenderung meminimalkan penggunaan dana dalam bentuk pinjaman, sehingga mengurangi pengeluaran bunga dan memperbesar penghasilan sebelum pajak. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan bank untuk melakukan *tax planning* dan meminimalkan beban pajak secara legal. (2) LAR yang tinggi dapat menurunkan *tax avoidance*. Bank dengan LAR yang tinggi cenderung memberikan pembiayaan yang lebih banyak, sehingga meningkatkan pengeluaran bunga dan mengurangi penghasilan sebelum pajak. Hal ini dapat memperkecil kemampuan bank untuk melakukan *tax planning* dan

meminimalkan beban pajak secara legal. (3) Kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi pengaruh LAR terhadap *tax avoidance* pada perbankan. Pemerintah dapat memberlakukan aturan pajak yang berbeda-beda bagi bank yang memiliki LAR yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi strategi bank dalam melakukan *tax planning*. (4) Bank dengan fokus pada pembiayaan syariah mungkin memiliki pengaruh yang berbeda terhadap LAR terhadap *tax avoidance*. Bank syariah cenderung memiliki LAR yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional karena fokus pada pembiayaan yang berbasis syariah dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan bank untuk melakukan *tax planning* dan meminimalkan beban pajak secara legal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah publikasi penelitian seputar pengaruh *Loan to Asset Ratio* (LAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 45 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio LAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 18 kluster dan 160 item topik. Kluster 1 terdiri dari 15 topik, kluster 2 terdiri dari 15 topik, kluster 3 terdiri dari 14 topik, kluster 4 terdiri dari 13 topik, kluster 5 terdiri dari 15 topik, kluster 6 terdiri dari 11 topik, kluster 7 terdiri dari 10 topik, kluster 8 terdiri dari 10 topik, kluster 9 terdiri dari 10 topik, kluster 10 terdiri dari 10 topik, kluster 11 terdiri dari 7 topik, kluster 12 terdiri dari 7 topik, kluster 13 terdiri dari 6 topik, kluster 14 terdiri dari 5 topik, kluster 15 terdiri dari 5 topik, kluster 16 terdiri dari 4 topik, kluster 17 terdiri dari 4 topik, dan kluster 18 terdiri dari 3 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 14 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio LAR pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Capital Adequacy Ratio/CAR*, harga saham, jumlah penyaluran kredit, kemampuan tingkat intermediasi, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Non Performing Loan/NPL*, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Mudharabah, *Price Earning Ratio/PER*, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Return bank*, dan *tax avoidance*.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>

[Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>

[Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>

[Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>

[Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>

[Wani, J.A.](#), [Ganaie, S.A.](#) and [Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

[Ralph, A.](#) and [Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

[Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>

[Mokhtari, H.](#), [Barkhan, S.](#), [Haseli, D.](#) and [Saber, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>

[Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>

[Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

[Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge*

Management Systems, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgiyanto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>